

SHÍGÍS ELLERINIŇ MAZALÍ SHIRINLIKLERI HAQQÍŇDA MAĖLÍWMATLAR.

Durisjanova Nesibeli

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Azıq-awqat texnologiyası 3 kurs
studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170460>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 15-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

qatti, amorf, boyaw, jańgaq, vanilli qant-pendir, parvarda, erik dáneli kondalat, goroxlı konditer ónimi, nabat, gunjili kozinak, shimishke kozinak, badamli grilyaj

ABSTRACT

Maqalada Shıgıs elleriniŇ milliy qásiyetlerine hám tábiyatına sáykes bolǵan konditer ónimleri shıgıs shirinlikleri dep atalıwı, olarǵa tiykarınan ónim túrine qarap biraz muǵdarda may, máyek, jańgaqlar, maylı tuqımlardıń dálesi, qurǵaq miyweler, boyawlar, qishqıllar hám aramat dám beriwshi zatlar qosıp tayarlanatuǵını haqqında keń kólemde maǵlıwmatlar berilgen. Sonıń ishinde nabat tayarlaw izbe-izilikte qollanılauıǵın texnologiyası keń turde keltirilgen.

Shıgıs ellerini milliy qásiyetlerine hám tábiyatına sáykes bolǵan konditer ónimleri shıgıs shirinlikleri dep ataladı. Olarǵa tiykarınan ónim túrine qarap biraz muǵdarda may, máyek, jańgaqlar, maylı tuqımlardıń dálesi, qurǵaq miyweler, boyawlar, qishqıllar hám aramat dám beriwshi zatlar qosıp tayarlanadı. Sol sebepli bul ónimler joqarı azıqlıq bahalıqqa iye. Shıgıs shirinlikke keń assortimentte islep shıǵarıladı. Islep shıǵarılıw usılları, qollanılauıǵın shiyki ónim quramına hám mazalı qásiyetlerine qarap bul ónimlerdi shártli tárizde úsh tiykarǵı: karamel tárizli, jumsaq konfet tárizli hám unlı toparlarǵa ajratıw múmkin.

Karamel tárizli shıgıs shirinlikleri. Bul ónimler karamelge uqsap qatti, amorf dúziliske iye. Karamel tárizli shıgıs shirinliklerine tómendegiler kiredi: (mindallı) badamli kozinak, funduk jańgaqlı kozinak, erik dáneli kozinak, jer jańgaqlı kozinak, gunjili kozinak, aygabaǵar kozinak, badamli grilyaj, quyma badam, quyma jańgaq, qantta quwırılǵan erik, danelerdiń yadrosı, qantta quwırılǵan erik, daneleriniń yadrosı, qantta quwırılǵan jer jańgaq, vanilli qant-pendir, parvarda, erik dáneli kondalat, goroxlı konditer ónimi, nabat hám basqalar.

Kozinaklar. Bul ónimlerdiń 1 tonnasin tayarlaw ushın 550 kg ǵa shekem túrli jańgaqlar yamasa gúnji tuqımı, aygabaǵar daneleri jumsaladı. Tayar ónimler karamel massası hám maydalanǵan jańgaq daneleri yamasa aygabaǵardıń pútin dálesi yamasa gúnji danelerinen payda bolǵan qatti shiyshe tárizli, kvadrat yamasa romb kórinisindegi formasına iye. 1 kg da keminde 50 dana kozinak boladı. Kozinak ıǵallıǵı 2-4%. Qollanılauıǵın jańgaqlar yamasa tuqımlar túrine qarap kozinakler badamli, gúnjili, hám basqa túrleride boladı.

Parvarda-peshak Orta Aziya respublikalarında keń tarqalǵan ónim bolıp, jaqsı sozilǵan karamel massasınan tayarlanadı. Kvadrat jastıqsha formaǵa iye. Aq reńli, mayda kristallı dúziliske iye. 1 kg da keminde 160-200 dana parvarda boladı, ıǵallıǵı-3,0%-1,0%.

Nabat tayarlaw texnologiyasi. Nabat-saxarozaniń kishiden ńlkenge shekem, tegis, tınıq, jipte payda bolńan kristallar, ıgallıǵı-0,7% ten aspaydı. ńnim túrli diametrdegi tsilindr tárizli yamasa konus tárizli formaǵa iye. Qanttıń toyınǵan eritpesin (siropın) áste-aqırınlıq penen suwıtılǵanda júdá toyınǵan eritpe payda boladı, onnan bolsa saxaroza kristalları ajıralıp, kristalizatorında tartılǵan jipler átırıpında belgili formanı payda etedi. Eger jipler gorizontaldı jipte tartılǵan bolsa, nabat tsilindr tárizli formaǵa, vertikal tegislikte tartılǵan bolsa-konus tárizli formaǵa iye boladı.

Nabat qant yamasa karamel ornına qollanıladı. Jaǵımlı mazalı dámlı hám shıraylı sırtqı kórıniske iyeligı sebepli aymaqlıq turǵınların nabatqa talabı júdá ńlken (kóp). Nabat den-sawlıq ushın paydalı qásiyetlerge iye, degen pikirler turǵınlar (adamlar) arasında keń tarqalǵan.

Nabat-kristallanǵan qumsheker bolıp ńzbekstannıń milliy shirinligi esaplanadı. Bul shirinlik pńtkil dunyada tayarlanadı. ńzbekstanda nabat shirinlik hám dári dep ataladı. Nabat ńnimleri ńzbekstan bazarında salmaqılı orındı iyeleydı. Bul shirinlik qádimgi retseplerdi biletuǵın qánige adamlar tárepinen tayarlanadı. Sebebi nabattı azıq-awqat sanaatı karxanalarda islep shıǵarıw jolga qoyılmagan. Nabattıń kinva-shekeri, nabat, nabat hám ápiwayı sheker degen túrleri bar.

Nabattiń quramında boyawlar hám ximiyaliq qosimtalar joq. Ónimniń tiykarǵı bólegi , tıykarinan nabat tayarlawda júzim sherbeti yamasa konsentrlengen sheker eritpesi (sirobi) isletiledi. Nabat shirinligi qaynatılǵanda arnawlı jipler atırıpında kristallanadı. Qaynatıw waqtına qarap har túrli reńlerde bolıwı mumkin. Sarǵısh-aqtan, bawirreńge shekem pisiw waqtı qansha uzaq bolsa, nabattiń reńi sonsha toq reńde boladı.

Nabattu quramında fruktoza 40%, glyukoza 60% ten ibarat. Eger basqa qosımshalar payda bolsa navat tabiiy ónim emes bolıp esaplanadı..

Nabat kóbinshe kók shay menen birge paydalanıladı. Ózbek hám qaraqalpaq xalqıda bul usıldı eń paydalı dep bileđi. Nabat suyıqlıqqa batırıladı hám kristallar erigende ishiledi.

Juwmaqlaw ; Nabat ónimi paydalı qásiyetlerge iye hám kóplep keselliklerdi emlewde qollanıladı. Ol bronxit, angina, anemiya hám xronikalıq sharshawǵa qarsı gúresiwe jarđem beredi, isiniw proceslerin saplastıradı hám laktaciyaǵa jarđem beredi, sonıń ushın kóbinese emiziwshi analarǵa navat penen shay ishiw usınıs etiledi. Sonday-aq, ortasha muǵdarda as siniriw sisteması, júrek hám qan tamirlarina unamli tásir etedi. Durıs, tek ǵana tábiyǵıy ingredientlerden tayarlangan navattan payda alıw múmkin ekenligin eske alıw kerek. Shigis qantına tek ǵana jeńil profilaktikalıq qural sıpatında qaraw kerek, ol salamat awqatlanıw hám óz organizmine itibarlı qatnasta bolıwı kerek.

Paydalanılǵan a`debiyatlar

1. M. G. Vasiev, I. B. Isabaev, M.T. Kurbanov. Qandolar mahsulotlarin ishlab chiqarish texnologiyası .Darslik«O'ZBEKSTAN» baspaxanası, 2003 j
2. Vasiev M.G. Xaydar – Zade L.N. Konditer o`nimlerinin` texnologiyası. Maruzalar mat`ni. – Buxara. Muallif 2000-369 bet.
3. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
4. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
5. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>